

INOVACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: REFLEXE MEZINÁRODNÍCH WORKSHOPŮ VE SPOLUPRÁCI OSTRAVSKÉ UNIVERZITY A AKADEMIE APLIKOVANÝCH VĚD V RATIBOŘI

INNOVATIONS IN PRESCHOOL EDUCATION: REFLECTIONS ON INTERNATIONAL WORKSHOPS IN COLLABORATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF OSTRAVA AND THE ACADEMY OF APPLIED SCIENCES IN RACIBÓRZ

Karin FODOROVÁ

Abstrakt: Článek prezentuje výsledky mezinárodní spolupráce mezi Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Akademií aplikovaných věd v Ratiboři. Klíčovým výstupem této spolupráce se stala realizace série tematických workshopů zaměřených na inovace v předškolním vzdělávání. Workshopy poskytly platformu pro propojení teoretických konceptů s pedagogickou praxí a zároveň vytvořily prostor pro odbornou diskusi mezi akademickými pracovníky, studentkami učitelství pro mateřské školy a pedagogy z praxe. Pozitivní ohlasy a prokazatelný přínos této aktivity vedly k uskutečnění vědeckých konferencí a symposií, které vyvrcholily významnou událostí – podpisem memoranda o spolupráci mezi oběma institucemi. Článek zdůrazňuje význam implementace metodických inovací do vzdělávacího procesu a dokumentuje jejich uplatnění jak v rámci studentských projektů, tak i v přímé pedagogické činnosti v mateřských školách.

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, inovace, metody vzdělávání.

Abstrakt: The article presents the results of international cooperation between the Department of Pre-primary and Primary Education at the Faculty of Education, University of Ostrava, and the Academy of Applied Sciences in Racibórz. The key outcome of this collaboration was the implementation of a series of thematic workshops focused on innovations in preschool education. The workshops provided a platform for linking theoretical concepts with pedagogical practice and created space for professional discussion among academics, students of preschool teacher education, and practitioners. The positive feedback and demonstrable benefits of this activity led to the organization of scientific conferences and symposia, which culminated in a significant event – the signing of a memorandum of cooperation between the two institutions. The article highlights the importance of implementing methodological innovations in the educational process and documents their application both within student projects and in direct pedagogical practice in kindergartens.

Keywords: preschool education, innovation, educational methods.

1 Úvod

Současný rozvoj předškolního vzdělávání je charakterizován nutností pružně reagovat na dynamicky se měnící společenské a technologické podmínky. Tyto změny s sebou přinášejí zvýšenou potřebu inovací, které představují klíčové téma současné pedagogické teorie i praxe. Inovace v předškolním vzdělávání reflektují nezbytnost propojovat vědecké poznatky s praktickými zkušenostmi pedagogů, přičemž cílem je podporovat komplexní rozvoj dítěte, jeho tvořivost, samostatnost a schopnost spolupráce. V tomto kontextu se stále více zdůrazňuje význam systematického profesního rozvoje učitelů, kteří hrají klíčovou roli při zavádění nových přístupů a metod do praxe. Jejich vzdělávání musí reagovat na aktuální výzvy – ať už jde o inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, práci s dětmi cizinců, využívání digitálních technologií nebo environmentální výchovu. Vedle formální přípravy je proto nezbytné posilovat i jejich další vzdělávání a podporovat účast na mezinárodních projektech, které umožňují sdílení zkušeností a přenos dobré praxe.

Důležitým aspektem inovací je rovněž propojení vzdělávací politiky s konkrétní praxí. V evropském i českém kontextu proto vznikají strategické programy, jejichž cílem je podporovat modernizaci a digitalizaci vzdělávacího prostředí. Příkladem je Národní plán obnovy, jehož komponenta 3.1 „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ směřuje k rozvoji digitálních kompetencí žáků i učitelů a k prevenci digitální propasti

prostřednictvím systematických finančních intervencí (MŠMT, 2023). Tyto kroky jsou v souladu s doporučeními Evropské unie, která ve svých dokumentech klade důraz na rovný přístup ke vzdělávání, podporu inkluze a integraci digitálních technologií do výuky (Council of the European Union, 2019; Council of the European Union, 2021). Tento rámec potvrzuje, že inovace v předškolním vzdělávání nejsou izolovaným jevem, ale součástí širších procesů, které propojují výzkum, vzdělávací politiku a pedagogickou praxi. Učitel se tak stává klíčovým aktérem, jenž dokáže tyto podněty převést do každodenní práce s dětmi a podpořit jejich rozvoj v souladu s aktuálními společenskými potřebami. Učitelé v praxi se snaží kombinovat tradiční přístupy s moderními metodami, které reagují na aktuální vývojové a společenské výzvy. Nové metody získávají buď prostřednictvím samostudia, nebo formou seminářů a školení v rámci dalšího vzdělávání, které vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících¹.

Do budoucna bude podstatné sledovat, jak se nové procesy v oblasti předškolního vzdělávání projeví v souvislosti s inovacemi a inkluzí. Patří sem především posilování kapacit mateřských škol v regionech s omezenou dostupností, rozvoj programů dalšího vzdělávání učitelů zaměřených na inkluzivní pedagogiku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšiřování informačních a podpůrných služeb pro rodiny s různým sociálním či kulturním zázemím a také zavádění pilotních projektů, které testují integraci inovativních metod a technologií do praxe mateřských škol (Fodorová, 2023). V tomto kontextu je zřejmé, že inovace v předškolním vzdělávání se neobejdou bez aktivního zapojení učitelů a jejich připravenosti reagovat na nové požadavky, zejména v oblasti digitálních kompetencí. Podle autorů přehledové studie (Issues and Trends in Learning Technologies, 2023) UNESCO rámec ICT CFT z roku 2018 zdůrazňuje, že učitelé, kteří si osvojí všechny vymezené digitální kompetence, jsou schopni nejen profesionálně vyučovat, ale také systematicky vést rozvoj digitálních dovedností svých žáků. Rámec navíc rozlišuje tři postupné fáze profesního růstu učitele – od získávání technologické gramotnosti přes prohlubování znalostí až po vytváření vzdělávacího prostředí, v němž se žáci sami stávají tvůrci nových znalostí.

V návaznosti na uvedené skutečnosti je zřejmé, že podpora inovací v předškolním vzdělávání musí být provázána nejen s posilováním digitálních kompetencí učitelů a zaváděním nových metod do praxe, ale také s hledáním efektivních cest k inkluzi. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že problematika inkluze nesmí být chápána jen jako izolovaný úkol jednotlivých škol, které si s ním mají poradit samostatně či s pomocí komerčních služeb. Tento praktikistní přístup, jenž je v českém prostředí poměrně častý, bývá často neúčinný a vede k tomu, že inkluze je vnímána spíše jako formální či administrativní povinnost než jako smysluplný pedagogický proces (MŠMT, 2010). Ukazuje se, že účinná inkluze vyžaduje propojení vzdělávací politiky s politikou rodinnou a širším společenským prostředím. Tam, kde neexistuje spolupráce školy s rodinou, nelze inkluzivní přístup dlouhodobě a smysluplně naplnit. Regionální školství je tak do značné míry ovlivňováno vnějšími faktory – politickými, ekonomickými, legislativními či sociálními – a školy v této situaci často čelí náročným požadavkům, které nemohou v daných podmínkách plně realizovat. Tento stav bývá označován jako „past inkluze“: ideály rovného přístupu ke vzdělávání se v praxi mohou proměnit v novou formu segregace, kdy část žáků odchází do soukromého sektoru. To vede nejen k vyšším individuálním a společenským nákladům, ale také k nejistému efektu v oblasti skutečné podpory rozvoje potenciálu každého dítěte. Na tuto problematiku upozorňují i evropské strategické dokumenty, které zdůrazňují, že inkluze je možná pouze tehdy, pokud je podporována na více úrovních – vzdělávací, rodinné a společenské. Rada Evropské unie ve svém doporučení o vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči (2019) vyzdvihuje nutnost rovného přístupu a systémové podpory pro všechny děti, zejména ty ze znevýhodněného prostředí.

¹ Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Stejně tak strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání do roku 2030 (Council of the European Union, 2021) akcentuje důležitost inkluze a rovnosti jako základních pilířů evropského vzdělávacího prostoru. Tyto dokumenty potvrzují, že pokud není inkluzivní politika provázána s podporou rodin a širší společenskou odpovědností, hrozí, že zůstane jen formálním opatřením, které nedokáže naplnit své skutečné poslání.

Akademičtí pracovníci mají v tomto směru výhodu, neboť disponují bezprostřednějším přístupem k výsledkům vědy a výzkumu, k zahraničním trendům a odborné literatuře, a zároveň mohou čerpat inspiraci prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výzkumných projektů či sdílením poznatků na odborných konferencích. Lze tedy říci, že akademická sféra má v oblasti inovací určitý náskok, což přináší významný potenciál pro rozvoj vzdělávání budoucích učitelů mateřských škol. Tento náskok však současně vytváří závazek – zajistit, aby se výsledky výzkumu a nové přístupy dostaly z univerzitního prostředí do praxe mateřských škol a byly využitelné pedagogy v každodenní výchovně-vzdělávací činnosti. Právě v této oblasti sehrávají klíčovou roli různé formy spolupráce mezi univerzitami a školami, ať už prostřednictvím studentských praxí, workshopů, či odborných seminářů, kde se akademické poznatky propojují s konkrétními potřebami a zkušenostmi učitelů. Důležitým mostem mezi teorií a praxí se stává také mezinárodní spolupráce, která umožňuje sdílení dobrých praxí z různých vzdělávacích systémů a inspiraci v podobě alternativních metod či inovativních pedagogických programů. Takto uchopené inovace pak mohou přispět nejen k profesionalizaci učitelské profese, ale i k systematickému zvyšování kvality předškolního vzdělávání jako celku. Nesmíme rovněž opomenout, že potřeba inovací v předškolním vzdělávání odráží nejen lokální společenské změny, ale i globální trendy. V rámci Evropské unie vznikla celá řada odborných doporučení a strategických dokumentů², které akcentují nutnost reagovat na výzvy spojené s globalizací. Jedná se například o důraz na inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu rovných příležitostí pro děti-cizince a zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání pro všechny. Akademici se v této souvislosti zabývají otázkou, jak tyto podněty a doporučení promítnout do vzdělávání svých studentů, tedy budoucích učitelů mateřských škol, a jakým způsobem obohatit kurikulum o nové přístupy a metody.

V tomto kontextu se ukazuje mimořádný význam mezinárodních výměnných programů a workshopů, které umožňují sdílení zkušeností, metod a pedagogických postupů napříč vzdělávacími systémy. Právě inovace v předškolním vzdělávání se v tomto rámci stávají nosným tématem, které zajišťuje propojení teoretického výzkumu a praktické pedagogické činnosti. Na tuto potřebu reagovala Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která ve spolupráci s Akademií aplikovaných věd v Ratiboři realizovala sérii tematických workshopů. Tyto workshopy byly zpočátku určeny především pro studentky programu Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě, avšak postupně se rozšířily i pro učitele z praxe a zahraniční studenty a akademiky. Iniciátorkou workshopů byla dr. Fodorová, která ke spolupráci přizvala dr. Solich. Obě odbornice spojuje dlouholetá spolupráce v oblasti publikování odborných článků a především jejich profesní zaměření na vzdělávání budoucích učitelek mateřských škol.

² Evropská komise. (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on achieving the European Education Area by 2025 (COM/2020/625 final). Brussels: European Commission.

Council of the European Union. (2021). Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021–2030) (2021/C 66/01). Official Journal of the European Union, C 66, 1–21.

2 Workshop jako místo pro propojení teorie a praxe v přípravě učitelů

Jedním z nejnápadnějších témat současné diskuse o kvalitě vzdělávání v mateřských školách je otázka, jak efektivně propojit teoretické poznatky s pedagogickou praxí. Teorie bez přímého kontaktu s reálným prostředím mateřských škol zůstává často v rovině abstraktních konceptů, zatímco praxe bez teoretického ukotvení může sklouzávat k rutinním a málo inovativním přístupům. Klíčovým předpokladem kvalitní přípravy budoucích učitelů je proto vytváření mostu mezi akademickým prostředím a praktickou činností v mateřských školách. Workshopy realizované Ostravskou univerzitou na Katedře preprimární a primární pedagogiky ve spolupráci s Akademií aplikovaných věd v Ratiboři představují konkrétní příklad, jak lze teoretické poznatky organicky propojovat s praxí. Jejich cílem nebylo pouze předávání vědomostí, ale především vytváření prostoru pro aktivní zapojení účastníků – studentů, pedagogů z praxe i akademiků. Studenti se při nich setkávali se situacemi, které simulovaly reálné podmínky mateřské školy: připravovali vzdělávací činnosti, analyzovali výukové situace a reflektovali vlastní postupy pod vedením zkušených pedagogů.

Velkým přínosem bylo, že se do workshopů postupně zapojovali také učitelé mateřských škol. Tento krok umožnil nejen sdílení aktuálních potřeb z praxe, ale také přinesl inspiraci pro další směřování univerzitní výuky. Studenti měli možnost vidět, jak učitelé s dlouholetou zkušeností adaptují inovativní přístupy ve své každodenní práci, a učitelé zase získali přístup k novým poznatkům z akademického prostředí. Tento obousměrný proces představuje vzácný příklad funkčního partnerství mezi teorií a praxí, který je v současném vzdělávacím systému mimořádně potřebný. Specifickým aspektem této spolupráce je také internacionalizace. Díky účasti zahraničních akademiků a studentů, zejména z Polska a Slovenska, bylo možné sledovat odlišnosti v národních vzdělávacích systémech a porovnávat různé přístupy. Tato mezinárodní perspektiva umožnila účastníkům lépe reflektovat vlastní praxi a hledat nové cesty pro její obohacení.

Zkušenosti ukazují, že propojení teorie a praxe v přípravě učitelů není jednorázovou aktivitou, ale kontinuálním procesem, který se opírá o dlouhodobé partnerství univerzit a mateřských škol. Výsledkem je kvalitnější příprava budoucích pedagogů, kteří vstupují do praxe s vědomím, že inovace nejsou něčím vzdáleným a teoretickým, ale každodenní součástí jejich profese.

3 Mezinárodní spolupráce a memorandum o porozumění

Jedním z nejvýznamnějších výstupů série workshopů zaměřených na inovace v předškolním vzdělávání je rozvoj mezinárodní spolupráce mezi Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Akademií aplikovaných věd v Ratiboři. Tato spolupráce postupně přerostla rámec jednotlivých aktivit a byla oficiálně stvrzena podpisem memoranda o porozumění mezi oběma institucemi, které podepsali rektori univerzit. Tato mezinárodní spolupráce představuje důležitý krok k posílení kvality vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a k přenosu inovací do pedagogické praxe. Díky memorandu získaly obě instituce rámec pro systematickou výměnu studentů, akademiků a odborných zkušeností. Spolupráce umožňuje sdílet nejen vědecké poznatky, ale také konkrétní metodické přístupy, které se osvědčily v různých vzdělávacích systémech.

Velký přínos memoranda je také pro studenty, ti získávají možnost zúčastnit se mezinárodních stáží a porovnat podobu přípravy učitelů v České republice, Polsku a na Slovensku. Tento prvek internacionalizace výrazně zvyšuje jejich kompetence a připravuje je na profesní působení v evropském kontextu. Učitelé z praxe mají díky spolupráci přístup k inovativním metodám, které mohou přímo implementovat do vzdělávacího procesu. Pro akademické pracovníky představuje memorandum platformu pro výměnu zkušeností, tvorbu společných výzkumných projektů a publikací. Zvláštní důraz je kladen na komparativní pedagogiku a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými zeměmi. Spolupráce rovněž posiluje prestiž obou institucí a otevírá prostor pro další mezinárodní partnery.

Memorandum není konečným bodem spolupráce, ale naopak východiskem pro další aktivity. Již nyní se připravují společné projekty zaměřené na inovace v metodice předškolního vzdělávání, které budou reflektovat aktuální výzvy – například inkluzi, práci s digitálními technologiemi nebo podporu jazykového rozvoje dětí z odlišného kulturního prostředí.

4 Výstup z konference – analýza vybraných příspěvků

Na základě úspěšných workshopů se studenty z České republiky a Polska, které ukázaly možnosti spolupráce i sdílení zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání, se uskutečnila odborná konference. Ta se stala jedním z dalších kroků k prohloubení dialogu mezi akademickou sférou a praxí a zároveň otevřela prostor k prezentaci výsledků aktuálních výzkumů. Jednotliví akademici ve svých příspěvcích nejen představili výsledky své badatelské činnosti, ale především poukázali na nové směry a podněty pro inovaci a rozvoj předškolního vzdělávání.

Cílem analýzy vybraných příspěvků, které vzešly z této konference, je identifikovat hlavní směry inovací v předškolním vzdělávání na základě příspěvků českých, slovenských a polských akademiků prezentovaných na konferenci. Analýza sleduje, které oblasti výzkumného zájmu v současné době převažují, jakým způsobem se inovace promítají do praxe a jaké výzvy a perspektivy pro předškolní vzdělávání akademici reflektují. Zvolenou metodou je kvalitativní obsahová analýza vybraných příspěvků. Ty byly rozříděny do tematických kategorií podle svého zaměření. Každý příspěvek je stručně anotován a zařazen do kategorie, která odpovídá jeho hlavnímu přínosu. V rámci syntézy byly identifikovány společné rysy a trendy. Příspěvky byly rozříděny podle tematických okruhů inovací: Profesionalizace a vysokoškolská příprava učitelů; Inkluze a rovný přístup; Hodnotová a sociální dimenze; Digitalizace a inovace v praxi; Environmentální vzdělávání. Každý příspěvek je krátce anotován a zařazen do jedné či více kategorií:

1. Profesionalizace a vysokoškolská příprava učitelů

Barbora Loudová Stralczyňská – komparativní analýza 27 programů v Německu, Rakousku a Švýcarsku; trendy: interdisciplinarita, propojení teorie a praxe, důraz na inkluzi, management a poradenství.

Milena Lipnická a Kristína Šebianová – případové studie šesti evropských zemí, analýza 29 vzdělávacích systémů EU: postupná profesionalizace, přesun přípravy učitelů na univerzitní úroveň, důraz na minimálně bakalářské vzdělání.

Ludmila Nowacka – výzkum sebepojetí studentů pedagogiky v Polsku: pozitivní postoj k profesi, zájem o inovace a dobré klima na univerzitě.

Analýza: Převládá téma rostoucí profesionalizace učitelské profese, tlak na univerzitní vzdělání a důraz na reflexi studentů.

2. Inkluze a rovný přístup

Karin Fodorová – analýza inkluzivního vzdělávání v ČR na základě dat MŠMT a ČSÚ; dostupnost vzdělávání, diverzita a podpora dětí se SVP.

Kornelia Solich – navazující studie, opět ČR a PL, školní rok 2022/23; stejné okruhy: dostupnost, diverzita, inkluze.

Analýza: Inkluze je reflektována jako významný systémový trend, kde se ukazuje důležitost institucionální a personální podpory.

3. Hodnotová a sociální dimenze vzdělávání

Dominika Provázková Stolinská a Erdal Ozyurt – empirická studie o formování pojmů lásky a přátelství u dětí; tyto hodnoty jsou integrální součástí socializace.

Barbara Chojnacka-Synaszko – význam individuálních setkání učitelů s rodiči, možnost prohlubovat vztahy a posílit spolupráci rodina–škola.

Anna Trzcionka-Wieczorek – role předškolního vzdělávání při formování pozitivního vztahu ke stáří a seniorům; vzdělávání o stáří a pro stáří jako prevence izolace seniorů.

Analýza: Hodnotová a sociální dimenze vzdělávání (láska, přátelství, rodina, mezigenerační vztahy) představuje důležitou rovinu inovací, která překračuje čistě akademické vzdělávání a zasahuje do společenského kontextu.

4. Digitalizace a inovace v praxi

Simona Hendrychová – výzkum o využívání digitálních hraček a pomůcek v MŠ a pohled učitelek na jejich přínosy a limity; otázka dalšího vzdělávání v digitálních kompetencích.

Analýza: Digitalizace je vnímána jako rostoucí trend, přinášející nové nástroje i výzvy, a zároveň jako oblast vyžadující systematickou podporu profesního rozvoje učitelek.

5. Environmentální vzdělávání

Ružena Čiliaková – kvantitativní výzkum znalostí šestiletých dětí v environmentální výchově (ekologie, zdraví, půda, fenologie, ekosystémy).

Analýza: Environmentální výchova se ukazuje jako stabilní součást vzdělávání, která významně přispívá k formování odpovědného životního stylu a má potenciál pro další inovace.

5 Výstup

Analýza příspěvků ukazuje, že v oblasti inovací předškolního vzdělávání převládají zejména systémová a koncepční témata – profesionalizace učitelské profese a inkluze. Výrazně jsou však zastoupeny i hodnotové a sociální otázky (spolupráce s rodinou, mezigenerační vztahy, hodnotová výchova), které se stávají nedílnou součástí inovací. Digitalizace a environmentální výchova tvoří specifické, ale klíčové směry, které reagují na aktuální společenské výzvy (digitalizace, udržitelnost). Celkově lze říci, že akademici se v současnosti zabývají jak systémovými změnami (profesionalizace, inkluze), tak inovacemi v obsahu a metodách (hodnotová výchova, digitalizace, environmentální vzdělávání). Převládá myšlenka, že inovace v předškolním vzdělávání musí propojit teorii, praxi a širší společenský kontext.

6 Diskuse

Analýza ukázala, že akademici se ve svých příspěvcích soustřeďují na několik klíčových linií inovací, které se vzájemně doplňují a vytvářejí komplexní obraz současného předškolního vzdělávání. Nejvýrazněji se prosazují systémové změny, zejména otázka profesionalizace učitelské profese a posilování inkluze, které představují hlavní směr evropského vývoje a reflektují snahu o zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím univerzitní přípravy pedagogů a vytváření rovných příležitostí pro všechny děti.

Neméně důležitou dimenzi představuje hodnotová a sociální rovina, v níž se inovace projevují zejména důrazem na posilování vztahů, partnerskou spolupráci rodiny a školy a na rozvoj mezigenerační solidarity. Tyto aspekty ukazují, že inovace v předškolním vzdělávání se neomezují pouze na kurikulární nebo metodické změny, ale dotýkají se i oblasti mezilidských vztahů a hodnot, které formují osobnost dítěte a jeho postoj k životu ve společnosti. Třetí linii tvoří specifické výzvy současnosti, především digitalizace a environmentální vzdělávání. Tyto oblasti reagují na rychle se měnící společenský kontext, a proto vyžadují

jak nové kompetence pedagogů, tak i systematickou podporu jejich profesního rozvoje. Digitalizace otevírá nové možnosti v edukačním procesu, ale zároveň klade vysoké nároky na učitele, kteří musí zvládat nejen technické dovednosti, ale také pedagogické využití digitálních nástrojů. Environmentální vzdělávání pak zdůrazňuje odpovědnost vůči přírodě a udržitelnosti a stává se nezbytnou součástí přípravy dítěte na život v moderní společnosti. Z uvedeného vyplývá, že inovace v předškolním vzdělávání nejsou chápány jen jako otázka zavádění nových metod nebo technologií, ale zahrnují i širší společenský a hodnotový rámec. Právě v této komplexnosti lze spatřovat jejich největší přínos i výzvu pro budoucnost.

7 Závěr

Na základě úspěšných workshopů se studenty z České republiky a Polska, které ukázaly možnosti spolupráce i sdílení zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání, se uskutečnila odborná konference. Ta se stala dalším krokem k prohloubení dialogu mezi akademickou sférou a praxí a zároveň otevřela prostor k prezentaci výsledků aktuálních výzkumů. Jednotliví akademici ve svých příspěvcích nejen představili výsledky své badatelské činnosti, ale především poukázali na nové směry a podněty pro inovaci a rozvoj předškolního vzdělávání.

Mezi prezentovanými tématy zaujala významné místo komparativní analýza vysokoškolských studijních programů v německy mluvících zemích, kterou představila Barbora Loudová Stralczyńska. Na základě více případové studie ukázala trendy v kvalifikačních cestách, interdisciplinárním přístupu, rozvoji reflektivních kompetencí i propojení teorie a praxe. Profesionalizaci učitelské profese a vzdělávací standardy napříč Evropou analyzovaly Milena Lipnická a Kristína Šebianová. Jejich studie potvrdila, že většina evropských zemí směřuje k univerzitní přípravě učitelek mateřských škol, zatímco pouze několik systémů, včetně České republiky a Slovenska, stále akceptuje nižší úroveň kvalifikace. Na systémové změny reagovaly také příspěvky Karin Fodorové a Kornelie Solich, které se soustředily na inkluzivní vzdělávání v českých mateřských školách. Obě analýzy sledovaly dostupnost předškolního vzdělávání, národnostní diverzitu a podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž zdůraznily význam institucionální i personální podpory. Hodnotovou a sociální dimenzi vzdělávání rozpracovaly studie Dominiky Provázkové Stolinské a Erdala Ozyurta, kteří se zaměřili na proces formování pojmů lásky a přátelství u dětí. Barbara Chojnacka-Synaszko poukázala na význam individuálních setkání učitelů s rodiči jako prostředku pro posílení spolupráce rodiny a školy, zatímco Anna Trzcionka-Wieczorek upozornila na důležitost výchovy „o stáří a pro stáří“ v předškolním období jako cesty k posilování mezigeneračních vztahů a prevenci izolace seniorů. Pozornost byla věnována také studentům pedagogiky, jejich sebepojetí a vztahu k profesi. Výzkum Ludmily Nowacké ukázal, že studenti se cítí komfortně v prostředí univerzity, oceňují partnerské klima a deklarují zájem o uplatňování pedagogických inovací ve své budoucí profesní dráze. Digitalizaci v předškolním vzdělávání se věnovala Simona Hendrychová, která zkoumala využívání digitálních hraček a pomůcek v mateřských školách a názory učitelek na jejich přínosy i limity. Její výzkum zároveň zdůraznil potřebu dalšího vzdělávání učitelek v oblasti digitálních kompetencí. Environmentální rozměr vzdělávání akcentovala Růžena Čiliaková, jež kvantitativně zjišťovala úroveň znalostí šestiletých dětí o ekologii, ochraně zdraví, přírodě a ekosystémech a potvrdila význam environmentální výchovy jako součásti komplexní přípravy dítěte na život.

Analýza těchto příspěvků ukázala, že akademici se soustřeďují především na tři linie inovací. První tvoří systémové změny, mezi nimiž dominuje otázka profesionalizace a inkluze, které odpovídají evropským trendům a směřují k posílení kvality vzdělávání. Druhým směrem je hodnotová a sociální rovina, zdůrazňující mezilidské vztahy, spolupráci rodiny a školy a výchovu k mezigenerační solidaritě. Třetí oblastí jsou specifické výzvy současnosti, zejména digitalizace a environmentální vzdělávání, jež reagují na rychle se měnící

společenský kontext a kladou nové nároky na učitele i vzdělávací instituce. Inovace zde nejsou chápány pouze jako otázka metod či technologií, ale jako komplexní fenomén, který zasahuje do širšího společenského a hodnotového rámce.

Významnou roli v celém procesu sehrály i workshopy, které byly součástí konference a zaměřily se na propojení akademické sféry, studentů i učitelů z praxe. Jejich cílem bylo seznámit účastníky s metodami a alternativními programy, jako jsou přístupy Fröbela, Freineta, Vygotského či metoda kódování. Studenti měli možnost vyzkoušet si inovativní přístupy, které v českém prostředí nejsou běžně aplikovány, učitelé z praxe zase ocenili příležitost sdílet vlastní zkušenosti a porovnat je s výsledky výzkumů. Workshopy tak vytvořily jedinečnou platformu, kde se prolínala teorie s praxí a kde vznikaly nové podněty pro další spolupráci mezi univerzitami a mateřskými školami.

Celkově lze uzavřít, že konference i doprovodné workshopy přinesly mnohovrstevnatý pohled na současné otázky předškolního vzdělávání. Převládající trend inovací spočívá v propojování systémových a koncepčních změn s hodnotovým a praktickým rozměrem vzdělávání. Profesionalizace, inkluze a digitalizace se zde doplňují s důrazem na sociální vztahy, mezigenerační solidaritu a environmentální odpovědnost. Propojení těchto rovin prostřednictvím odborných diskusí a praktických workshopů ukazuje cestu, jak inovace nejen teoreticky formulovat, ale také skutečně přenášet do vzdělávací praxe. To je zároveň největším přínosem celé akce i perspektivou pro budoucí rozvoj předškolního vzdělávání v evropském kontextu.

Literatura

- Fodorová, K. (2023). Analýza inovací v předškolním vzdělávání v ČR ve školním roce 2022–2023. *Magister: Journal of Pedagogy and Social Sciences*, 1(2), 23–35. <https://journals.upol.cz/magister/article/view/161>.
- Council of the European Union. (2019). Council Recommendation of 22 May 2019 on High-Quality Early Childhood Education and Care Systems (2019/C 189/02). Official Journal of the European Union, C 189, 4–14. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019H0605\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01))
- Council of the European Union. (2021). Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021–2030) (2021/C 66/01). Official Journal of the European Union, C 66, 1–21. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42021G0226\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42021G0226(01))
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2010). *Inkluzivní vzdělávání v základních a středních školách*. Praha: MŠMT.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2023). *Shrnutí k Národnímu plánu obnovy v letech 2020–2024 – Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace*. Praha: MŠMT. <https://edu.gov.cz/shrnuti-k-npo-v-letech-2020-2024-v-ramci-komponenty-3-1-inovace-ve-vzdelavani-v-kontextu-digitalizace>
- Rakisheva, A., & Witt, A. (2023). Digital competence frameworks in teacher education: A literature review. *Issues and Trends in Learning Technologies*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.2458/itlt.5205>.

PhDr. Bc. Karin FODOROVÁ, PhD.

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika

karin.fodorova@osu.cz

Autorka působí jako odborná asistentka na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde se dlouhodobě věnuje oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřuje se na profesní přípravu a další vzdělávání učitelů mateřských škol a na vzdělávání dvouletých dětí. Je garantkou studijního programu Učitelství pro mateřské školy a autorkou odborných publikací a metodických materiálů. Aktivně

spolupracuje se zahraničními partnery, podílí se na mezinárodních projektech a organizuje odborné konference. Je členkou Asociace předškolní výchovy ČR a Unie asociací škol ČR, kde zastupuje předškolní vzdělávání na celostátní úrovni.